

VALORIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO FONTE DE APRENDIZADO E CONHECIMENTO

VALUING PLAY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AS A SOURCE OF LEARNING AND KNOWLEDGE

DOI: 10.5281/zenodo.18498841

*Karla Dayanne Braga Abreu Aguiar*¹

*Tyciana Vasconcelos Batalha*²

*Darlane Carla de Sousa Oliveira Barbosa*³

*Keyne Conceição Marques Silva*⁴

*Andrea Carolina Nascimento Silva*⁵

*Edilane Ferreira Noronha Melo*⁶

*Lucilene da Ascensão Lemos Campos Pereira*⁷

*Patricia Soares Santos*⁸

*Adirrosy Cunha Assis*⁹

1 Mestre em Gestão de Ensino e Educação Básica. Universidade Federal do Maranhão (UFMA).E-mail: kdayanan@gmail.com.

2 Mestre em Gestão de Ensino e Educação Básica. Universidade Federal do Maranhão (UFMA).E-mail: pedagogatyci@gmail.com.

3 Especialista em Educação Infantil, Formação Docente e Desenvolvimento da Criança. Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: doc.s@hotmail.com

4 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Processos e Tecnologias Educacionais (ProfEducatec /UEMA). E-mail: keynemar@gmail.com.

5 Mestra em Gestão de Ensino da Educação Básica. Universidade Federal do Maranhão (UFMA).E-mail: acsilva270317@gmail.com.

6 Mestranda em Gestão de Ensino e Educação Básica. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: edilananoronha@gmail.com.

7 Mestranda em Gestão de Ensino e Educação Básica. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: lucilenecp10@hotmail.com.

8 Especialista em Psicopedagogia. Universidade Federal do Maranhão (UEMA). E-mail: patricia_aquarina@hotmail.com.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

*Elisângela de Fátima Nascimento Pereira Monroe*¹⁰

*Ediciane Diniz Pavão Carvalho*¹¹

*Aline Serra de Jesus*¹²

RESUMO

O presente artigo aborda a valorização das brincadeiras na Educação Infantil como fonte essencial de aprendizado e construção de conhecimento. O objetivo geral da pesquisa foi investigar o papel dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento integral da criança, analisando as relações estabelecidas tanto no âmbito familiar nesse processo. A metodologia adotada seguiu uma abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e reflexivo, fundamentada em autores como Piaget (1999), Vigotsky (1984) e Kishimoto (2008). Somada a observações assistemáticas da rotina pedagógica. Os resultados indicam que o brincar constitui a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e é fundamental para o amadurecimento cognitivo, motor e socioemocional. Evidenciou-se que, enquanto a família atua como a primeira incentivadora lúdica, a escola proporciona um ambiente planejado onde o brincar deixa de ser apenas um objeto de distração para tornar-se uma ferramenta didática que estimula a criatividade, a oralidade e a autonomia. Conclui-se que o ato de brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), devendo ser compreendido pela gestão escolar e pelos docentes não como mero passatempo, mas como uma prática pedagógica intencional e indispensável para a formação do sujeito.

Palavras-chave: Educação Infantil. Ludicidade. Brincar. Mediação Pedagógica. Desenvolvimento Infantil.

ABSTRACT

This article addresses the importance of play in Early Childhood Education as an essential source of learning and knowledge construction. The general objective of the research was to investigate the role of games and play in the integral development of the child, analyzing the relationships established both within the family context in this process. The methodology adopted followed a qualitative approach, of a bibliographic and reflective nature, based on authors such as Piaget (1999), Vygotsky (1984) and Kishimoto (2008). Added to this were unsystematic observations of the pedagogical routine. The results indicate that play constitutes the Zone of Proximal Development (ZPD) and is fundamental for cognitive, motor and socio-emotional maturation. It was evidenced that, while the

9 Especialista em Metodologias Ativas. Faculdade Adventista da Amazônia (FAAMA). E-mail: rosy.asis@hotmail.com.

10 Especialista em Docência na Educação Infantil. Universidade Federal do Maranhão - UFMA. E-mail: moroepn.elisangela@gmail.com.

11 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Processos e Tecnologias Educacionais (ProfEducat/UEMA). E-mail: carvalhoediciane@gmail.com.

12 Mestre em Gestão de Ensino e Educação Básica. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: aline.jesu@ufma.br

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

family acts as the first playful motivator, the school provides a planned environment where the toy ceases to be merely an object of distraction and becomes a didactic tool that stimulates creativity, orality and autonomy. It is concluded that the act of playing is a right guaranteed by the Statute of Children and Adolescents (ECA) and the Law of Guidelines and Bases (LDB), and should be understood by school management and teachers not as mere pastime, but as an intentional and indispensable pedagogical practice for the formation of the individual.

Keywords: Early Childhood Education. Playfulness. Play. Pedagogical Mediation. Child Development.

1 INTRODUÇÃO

Ao observar o universo infantil e suas diversas faces, desde o momento do seu nascimento até sua chegada ao ambiente escolar, pode-se observar a evolução da criança no que se refere ao modo como ela sente as brincadeiras propostas e como sucessivamente entende a importância do brincar na sua rotina, tornando o brinquedo objeto de seu interesse. Ela começa a perceber de forma divertida e agradável a manipulação dos brinquedos, vai aprendendo regras dos jogos e socializando com outras crianças o seu objeto de interesse.

Os jogos e as brincadeiras sempre existiram, mas ao longo do tempo, a criança adquiriu o direito de brincar, sendo este um importante ganho, visto que a criança necessita de atenção carinho saberes.

[...] a brincadeira é uma atividade típica da vida humana enquanto todo – da vida natural/interna do homem. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, e paz com o mundo. (Kishimoto, 2008, p.23)

O brinquedo, dependendo da idade da criança, representa uma distração, um consolo, a materialização da segurança, um suporte para brincadeira, bem como abre um arsenal de ideias, permitindo a criança manipulá-lo de acordo com o seu mundo imaginário.

O interesse por essa temática surgiu a partir do momento em que se começou a partilhar vivências e interações das crianças com brinquedo e a importância da valorização desses momentos. Portanto, a escolha do tema deu-se através dessa reflexão sobre a riqueza das expressões das crianças frente aos jogos e brincadeiras na infância. Com isso aprende-se que a sua identidade e autonomia são fortalecidas, e com o direcionamento adequado do

professor dentro do ambiente escolar esses momentos lúdicos tornam-se mais prazerosos e podem ser vivenciados de diversas formas. A mediação pedagógica adequada tem papel importante pois ali o brinquedo não é simplesmente um objeto, além de seu uso para fins educacionais, ele inspira a criança a explorá-lo de várias maneiras, fortalece os laços com a família e estimula o desenvolvimento da criança.

Quanto aos objetivos destaca-se investigar o papel dos jogos e brincadeiras na educação infantil e suas relações no âmbito familiar e escolar e conhecer o papel da escola e do professor como mediadores no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

A presente pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de cunho descritivo e exploratório. Segundo Minayo (2012), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Para a construção deste estudo, utilizou-se o procedimento de pesquisa bibliográfica, fundamentada no levantamento de aportes teóricos já publicados em livros, artigos científicos, teses e documentos legais que reagem a Educação Infantil no Brasil.

Baseada nestas observações em sala de aula, esta pesquisa analisou a importância dos jogos e brincadeiras desenvolvidas pelo professor em sala de aula, as situações de aprendizagem utilizadas de forma lúdica para o processo de aprendizagem da criança e as metodologias usadas pelo professor da Educação Infantil, tendo como aporte teórico os autores Kishimoto (2008), Vigotsky (1984) e Piaget (1999) dentre outros.

2 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação de toda criança tem origem no seio de sua família, e, por meio da repetição, da imitação e da interiorização ela começa a estruturar seu pensamento, sendo ensinada, informalmente sobre o que deve fazer, dizer ou pensar. Nas sociedades primitivas não havia escolas, daí, a educação ser exercida pelo conjunto dos membros que a constituíam.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Reportando à Idade Média, observa-se que não havia espaço para o sentimento da infância, o que não quer dizer que as crianças não eram amadas, mas sim que eram tratadas como adultos em miniatura. Participavam dos mesmos jogos e brincadeiras, frequentavam as mesmas festas, não havendo nenhum tipo de preocupação em excluí-las das conversas dos adultos e não abstando-se de qualquer referência nos assuntos sexuais.

“A escola institucionalizada, semelhante àquela que hoje se conhece, é uma criação burguesa da época em que surge o sentimento de infância e de família” (Aranha, 2006, p.27) e a formação das crianças se dá nos colégios fundados pelas ordens religiosas onde havia o esforço por disciplinar a criança e inculcar-lhe regras de conduta. Para submetê-las aos rigores da aprendizagem e da estrutura da escola tradicional burguesa aplicava-se os castigos corporais e as regras da obediência, visando controlar os impulsos naturais.

No século XVIII a ideia da criança como um ser singular, foi melhor estabelecida, e se dirige no sentido de uma melhor estruturação da noção de infância.

Ao final do século XX alguns avanços em termos de legislação como a Constituição Federal de 1988, onde é reconhecida a educação de crianças de 0 a 6 anos como um direito a ser oferecida obrigatoriamente pelo Estado, embora não sendo obrigatório o acesso das crianças à escola, ficando a critério dos pais. Foi aprovado em favor da criança o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 reafirmando os direitos constitucionais.

Em 1996 com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), ficou claramente definido:

Art.29: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade”.

Art.30: “Assegura que a educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para as crianças de até três anos de idade; pré-escolas para crianças de quatro a seis anos de idade”.

A LDB deixa claro, no seu art. 29, a necessidade de uma proposta que proporcione o desenvolvimento integral da criança, indo de acordo com o descrito no ECA. No art. 30 fica

determinado que a denominação das instituições se dá respeitando a faixa etária da criança. Ou seja, creche é a instituição para crianças de zero a três anos de idade, e pré-escola para crianças de quatro a seis anos de idade. No art. 31, a lei propõe a criação de um processo contínuo de avaliação, não devendo ser usado como critério para a passagem ao ensino fundamental ou em classificações.

Com os avanços ao longo do tempo e legislações a criança adquiriu o direito de brincar e socializar com um ambiente escolar planejado para esse momento. Também pôde ter acesso à cidadania ao familiarizar-se com brinquedos e brincadeiras.

3. JOGOS E BRINCADEIRAS NA INFÂNCIA

A infância é a fase onde a ludicidade prevalece, é onde o divertimento e a fantasia fluem, permitindo maior autonomia da criança com o objeto material, o brinquedo, com as brincadeiras, sejam elas de regras, cantadas de roda ou jogos que favorecem o raciocínio, a aprendizagem de regras, entre outros.

O brinquedo faz parte da vida da criança desde os seus primeiros dias de vida. O bebê busca no colorido dos “móviles” a distração perfeita para seus momentos no carrinho ou no bebê-conforto. Assim, a relação do brinquedo com a criança se fortalece, ela vai sentindo necessidade de tê-lo por perto, seja por distração ou por conforto. (Navarro, 2010, p.2126)

Desta mesma maneira, as brincadeiras proporcionam a interação e a socialização com ambientes diversos, seja em casa, na rua ou na escola e com pessoas diferentes, crianças e adultos.

O jogo enquanto recreação exige um pouco mais de maturidade da criança para o entendimento de regras, em menor até maior grau de dificuldade, e desenvolve aspectos sociais, emocionais, motores e cognitivos da criança. Essas são as atividades principais na vida da criança e as brincadeiras são conduzidas com a finalidade de tomar decisões, de expressar sentimentos, de dar valor, de conhecer a si mesmo e aos outros no momento de socialização do mundo em que vive e do ambiente em que está.

Ao resgatar o histórico dos jogos e brincadeiras, desde a pré-história, pode-se observar que na antiguidade já havia brincadeiras as crianças brincavam com pedras pedaços de madeiras plantas ou pequenos objetos com o avanço da tecnologia e a globalização as crianças de todo mundo tiveram acesso ao mundo dos brinquedos dos jogos e das brincadeiras (Friedmann, 2012, p.19).

Falando-se primeiro das brincadeiras, elas existem há milhares de anos e foram passadas oralmente de pai para filho, de família para família. As brincadeiras mais tradicionais, ainda hoje tem espaço na vida das crianças modernas. Por exemplo, esconde-esconde, amarelinha, pega-pega, cabra-cega, rouba-bandeira, coelhinho na toca. Com jogos e brinquedos também não é diferente. Ambos ganharam muito espaço na vida da criança moderna. Podem ser industrializados, artesanais ou fabricados pela própria criança.

Toda essa liberdade na confecção dos brinquedos, na orientação e manipulação dos mesmos, leva a criança ao mundo lúdico onde ela pode entreter-se e aprender explorar e dar asas à imaginação. Os brinquedos, os jogos e as brincadeiras criam infinitas possibilidades, fazem as crianças desvendarem as formas de entender de apropriar-se do mundo.

A interação com crianças pequenas dá-se de uma forma exploratória, heterogênea, ressaltando a individualidade de cada criança. O adulto deve estar pronto para oferecer a melhor experiência possível as crianças e serem capazes de sair da sua zona de conforto e olhar com olhos de criança para o ponto mais visto por elas, o mundo do brincar. O ambiente físico exerce uma grande influência sobre a maneira como as pessoas que convivem com a criança exercem a qualidade das suas experiências. Para Oliveira (2005), um ambiente organizado, ocasiona bem estar, torna as atividades mais prazerosas, influencia nos agrupamentos e, também são muito importantes para que a criança tenha mais confiança.

Os brinquedos utilizados, as brincadeiras praticadas e os jogos propostos encorajam e fazem as crianças superarem suas limitações. O momento da troca dos brinquedos, de fazer uma casinha, um castelo, de ser a princesa ou o príncipe, de usar a imaginação para vestir-se de algum personagem é preponderante nesse mundo criativo e lúdico que a educação infantil deve proporcionar para essa criança.

3.1 A família e o brincar

É no seio familiar que a criança conhece os primeiros brinquedos, que participa das primeiras brincadeiras e jogos. A qualidade desses momentos, as interações no ambiente familiar e as brincadeiras são eixos fundamentais para que a criança seja educada com qualidade, pois oportuniza autonomia ajuda a tomar decisões. Até o poder de escolha do que fazer, do que pegar, do que se interessar, do que interagir.

Segundo Chalita (2004, p.22):

Qualquer projeto social sério depende da participação familiar: em alguns momentos, apenas do incentivo, em outras, de uma participação efetiva do aprendiz, ao pesquisar, ao discutir, ao valorizar a preocupação que o filho traz da escola.

As crianças sempre tiveram algum tipo de brinquedo ou brincadeira, desde a sua infância. Porém, ao longo do tempo muitas revoluções aconteceram relacionadas à educação dessas crianças. Se antes a criança era vista como um adulto em miniatura, sem os sentimentos da infância, hoje ela pode experimentar desse sentimento de ser criança, de ser tratada como criança e de ter considerada a sua infância como importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 2005) afirma que a criança tem o direito de brincar. Então, na família, que é o berço da sua educação inicial, ela já interage mesmo quando o bebê com o corpo da mãe com olhar. Ali começam as interações e ela vai adquirindo percepção do mundo ao seu redor, para entender essa questão das brincadeiras, brincando com o peito da mãe quando é amamentada, brincando no colo dos pais quando é embalada. Assim a criança cresce e se desenvolve também a maturidade em suas brincadeiras.

Então pode-se compreender que a família tem um valor inestimável nessa etapa de descobertas do significado do brincar. Esse ato é vivo na vida da criança, afinal as brincadeiras levam infinitas possibilidades de experimentação, de pesquisas, de descobertas e da forma de entender o mundo. A criança pode reproduzir a vida cotidiana brincando de

casinha, imaginando que está cozinhando, desenhando ou imitando profissões para, desta forma, criar um mundo lúdico, mundo experimental.

Para Fortuna e Silva (2013), “é preciso compreender que o brincar não é uma forma da criança se distrair, de ocupar o tempo. O brincar é uma linguagem da infância que fornece subsídios para sua expressão”. Nesse contexto, é importante ter o apoio dos pais e familiares na evolução das fases do brincar, de acordo com seu desenvolvimento. Bebês brincam de um jeito, crianças de um ano brincam de outro, crianças de 2 de outro, ou seja, a medida em que a idade vai aumentando. Também a capacidade da criança de abstrair, entender e evoluir nas brincadeiras. No entanto, cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem isso também deve ser compreendido e respeitado. O estímulo da família, a participação junto a criança torna-a autônoma, mais segura, trazendo, portanto, benefícios evidentes para seu desenvolvimento social e emocional.

3.2 Brinquedos e brincadeiras no ambiente educacional

A sociedade de hoje exige nova postura, pois há uma constante mudança no âmbito educacional, e a ação pedagógica precisa acompanhar essas mudanças e, principalmente, não perder sua essência, que é permitir que a criança seja o sujeito na construção do conhecimento.

A criança ao adentrar no ambiente escolar conhece o mundo novo. Antes a sua educação e a sua rotina situava-se apenas dentro de casa, com a sua família. O seu aprendizado de maneira informal se dá para através de seus pais. Agora, no ambiente formal que é a escola, a criança começa a explorar e a fazer novas descobertas por isso é essencial que o professor e a escola estejam preparados para receber essa criança e fazê-la compreender a sua função social dentro dela.

De acordo com Kishimoto (2008), no ambiente escolar, dentro da sala de aula, em um ambiente alfabetizador, a criança deve se sentir acolhida. Portanto, a presença de brinquedos, de jogos e a experimentação de brincadeiras incluídas no currículo escolar, faz com que a

criança se sinta acolhida, interagindo com o mundo, interagindo com os seus colegas. Para isso, o professor deve selecionar e organizar brinquedos atividades brincadeiras e jogos de acordo com a faixa etária da criança convidá-la a socializar, estimulá-la para que consiga fazer parte desse universo, interagir, elogiar pois o elogio é muito importante para o fortalecimento da identidade e autonomia da criança, mesmo que ela não consiga atingir o objetivo, deve ser valorizada por ter conseguido a sua maneira, no seu tempo.

Outro ponto relevante no desenvolvimento de habilidades com brinquedos e brincadeiras em sala de aula é intervir quando a criança estiver aflita, insegura e envolvê-la nessa organização da brincadeira e do jogo e no final instruí-la organizar o que foi utilizado. A arrumação dos brinquedos gera um ambiente organizado, cria noções de responsabilidade com os objetos, além de incentivar a autonomia.

O professor ao conduzir suas aulas, pode utilizar os brinquedos e brincadeiras para que crianças menores desenvolvam a oralidade, a fala, a coordenação motora. Para crianças maiores é um momento de desenvolvimento da interação com seus pares, da socialização com objetos e instruções, o aperfeiçoamento da coordenação motora fina, da apreensão de letras, números e formas geométricas, enfim, todos esses pontos ajudam no processo de desvelar o mundo letrado da criança.

A imaginação da criança vai fluir através de brinquedos e oportunizar momentos criativos, lúdicos e com aprendizagem. Ao inserir em seu plano de aula o uso didático de brinquedos e brincadeiras, o professor oferece a criança a construção de um mundo imaginário, a manipulação desses brinquedos na prática rotineira de brincadeiras de conto e reconto junto com seus colegas além de permitir que durante essas brincadeiras a criança exteriorize sentimentos. Assentindo Friedmann (2004), brincar é a atividade mais importante para criança.

A seleção dos brinquedos e outros materiais para brincadeiras é fundamental para promover uma educação de igualdade. A educação infantil precisa oferecer brinquedos educativos, criativos, com finalidades, instrumentos musicais, livros e outros objetos que

gerem nela a identificação com as suas características de mundo. Alguns questionamentos podem ajudar na hora da escolha dos brinquedos mais adequados para cada faixa etária.

Alguns cuidados também devem ser considerados no processo de escolha desses brinquedos e jogos (Brasil, 2012) como observar o que chama atenção no objeto; o tamanho adequado à faixa etária; a durabilidade; se pode ser lavável; se traz elementos que possam machucar, cortar o enroscar; a questão de ser tóxico ou inflamável; a possibilidade uma boa higienização; se seu uso instiga a curiosidade; a presença do selo de certificação do Inmetro; se é divertido ou desafiante para criança.

Com esses cuidados e a adequação desses brinquedos na rotina de sala de aula, o sucesso é garantido, pois a sua composição, as cores, as formas, o tamanho, a diversidade e a segurança, proporcionam à criança versatilidade na arte do brincar.

O professor é o mediador de todo este processo e é ele quem tem acesso ao desenvolvimento da criança, suas atitudes, seu comportamento, suas opiniões, logo, o professor deve estar respaldado no que tange ao direcionamento com planejamento para dar suporte a essa criança nas observações do seu dia a dia. Na educação infantil a criança tem direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (Brasil, 2010).

Destarte, é necessário falar da importância do professor em sala de aula, das estratégias que esse professor estabelece para, através de brinquedos e brincadeiras atingir objetivos de aprendizagem, da metodologia que esse professor vai usar em sala de aula, do preparo para receber a criança para brincar pois a Educação Infantil é um momento precioso inicial que necessita de atividades criativas onde é necessário também desconstruir essa visão de que a criança já nasce sabendo brincar. Ela vai aprendendo ao longo do tempo e ao longo das suas interações e necessita de um ambiente organizado para recebê-la, para relacionar-se com os professores, com os funcionários e com as outras crianças.

Ao receber a criança na escola, ela passa por um período de adaptação. É um momento vivido não só pela criança, mas também pela família, professor e a própria instituição. Algumas delas não apresentam nenhuma dificuldade, no entanto, para outras, é

lento e sofrido. Apesar de ser considerada uma fase difícil e inevitável, faz parte do seu desenvolvimento, pois vivenciam momentos, às vezes difíceis, de saudade, inquietação, angústia e medo, que devem ser superados por ela com ajuda da família e da instituição (Oliveira, 2005, p.84).

Esse momento é supernatural e necessário para posterior exploração. Estas questões vão existir, mas é necessário que os pais estejam junto com a escola e a família em parceria com os professores para que esse momento essa etapa que é necessária e totalmente compreensível possa ser superada. As dificuldades iniciais precisam ser superadas para isso é necessário criar intimidade para sanar essas dificuldades iniciais.

O professor precisa ser referência e vai ajustando-se às necessidades da criança assim como a criança vai ajustando a sua rotina. Essa separação com os pais gera insegurança o processo de adaptação, mas a criança a partir do momento em que ela vê a mudança e o educador que é sua referência ele se posiciona de maneira afetiva mostrando as inúmeras possibilidades dentro do ambiente escolar a criança ela vai ter um efeito positivo e vai conseguir se sobressair.

Para as vivências propostas pela professora e o planejamento dessas atividades com as crianças de acordo com a sua faixa etária, são essenciais atividades em que as professoras possam fazer imitações, materiais diversos para encaixe, materiais para brincar, mesas com livros, contos, recontos, cestos com objetos diferentes, organização dos materiais, construção de materiais e brinquedos, enfim a professora pode e deve explorar a criatividade e a imaginação da criança de acordo com a sua faixa etária e assim ajudá-la a experimentar, criar, construir e interagir brincando, aprendendo e evoluindo. O professor tem um papel fundamental na organização e disponibilização desses brinquedos para criança e, também, na escolha de cada um porque a implementação da rotina das atividades junto as crianças e aquilo que elas vão aprender vão ser essenciais para o seu desenvolvimento e aprendizagem.

A condução dos conteúdos do currículo, podem ser associados a momentos lúdicos que os brinquedos, os jogos e as brincadeiras proporcionam. Segundo Mello (2010), como trata-se de um rol ilimitado, o professor tem em suas mãos um grande arsenal para

desenvolver suas atividades. Pode ser o brinquedo industrializado, o brinquedo artesanal, o brinquedo fabricado pela professora junto com os coleguinhas ou mesmo brinquedo criado pela família. Todos têm valor simbólico para a criança.

É na brincadeira que a criança imita o adulto e aprende por experiências, repetições, explorações. O auxílio do professor nesse momento oportuniza a seleção desses brinquedos e o direcionamento das atividades que eles devem seguir. O professor além de orientar, será essencial na escolha desses brinquedos e dessas brincadeiras. Ele deve colocar nesse mundo lúdico inteiramente de corpo e alma, pois esse conhecimento do prazer na relação do brincar, nas brincadeiras, nos jogos, na manipulação de brinquedos, na fabricação desses brinquedos junto com as crianças possibilitam o mundo lúdico e do brincar que envolve não apenas criança, mas todos que estão participando desse momento. Infelizmente, ainda se encontra profissionais que acham que o brincar ele deve ser simplesmente uma atividade para passar o tempo isso não é verdade. Brincando a criança aprende, ela desenvolve, ela cresce.

"Brincar garante que o cérebro das crianças e também o corpo todo fica estimulado e ativo, por isso, por sua vez motiva e desafia o participante tanto a dominar o que lhe é familiar quanto a responder ao desconhecido em termos de obter informação conhecimento habilidades e atendimentos" (Moyle, 2012, p. 20).

Se valer do lúdico para que as crianças se utilizem de forma criativa para expressar-se, apropriando-se do faz-de-conta, da brincadeira imaginativa também faz parte de todas essas condições de jogos e brincadeiras na educação infantil. Usar a sua imaginação para ser o personagem que quiser, brincar com objeto pensando que é outro, embarcar numa nave espacial, pintar, brincar com areia, rolar no chão, brincar com água são alguns aspectos essenciais nesse desenvolvimento na educação infantil. Todo esse processo de sociabilidade garante a criança a experiência de receber afeto e a confiança das pessoas próximas.

3.3 Vivências lúdicas com brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil

A criatividade pode ser definida de diferentes maneiras. O ser criativo é que tem a capacidade de criar, de dar qualidade a um produto, de desenvolver habilidades e pensamentos. A criatividade é a capacidade do ser humano de ampliar e aprofundar o individual e o coletivo em diferentes âmbitos: linguagem, tecnologia, ciência, relacionamentos e ações no mundo. Segundo o dicionário Aurélio, criatividade é a qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em que atua.

Assim, a criatividade se expressa de diferentes maneiras e na rotina da educação infantil o papel da criança está intrinsecamente ligada ao do brincar, de exercer essa criatividade com uma proposta de vida. Este é o grande desafio nesta etapa pois algumas instituições de ensino priorizam, na educação infantil, aprender de forma reprodutiva. No que tange a rotina de sala de aula, propõe-se aprender de forma criativa, de forma lúdica afim de que se envolva as crianças com os jogos, brinquedos e brincadeiras. Estes têm papel de incentivar a criatividade, a ludicidade das crianças.

A educação já ensina o processo criativo pois existe uma infinita sucessão de acontecimentos epistemológicos que certamente servem para melhorar a qualidade criativa do processo educativo e é desenvolvida favorecendo o lúdico. (Lipman, 2007, p. 58). Nesse ponto de vista, o melhor é tentar colaborar na criação de uma sociedade em que as excelências possam florescer em diversidade e abundância isso só pode ser feito através de uma educação consciente do seu papel no desenvolvimento da criança.

A criança que é estimulada a brincar e apurar seus sentidos lúdicos, se apropria da criatividade, e ela pode formar o mundo melhor, uma sociedade mais criativa. Esse pensamento da criança é que gera o pensamento crítico futuro e capacidade de expressar-se e posicionar-se. O aspecto multidimensional são sementes plantadas na infância e que traz estímulo ao mundo de fantasia, do faz-de-conta, proporcionando o transformar-se. “É unicamente quando elas crescem que suas mentes desenvolvem uma disposição para um tipo

de pensamento e por sua vez uma indisposição para outro a isso chama-se desenvolvimento" (Lipman, 2007, p.132).

Quando crianças começam a trabalhar autonomia e começam a ser mais livres e autossuficientes, não dependendo tanto da mãe ou do professor como dependia antes, elas são capazes de dominar melhor o seu próprio corpo e também objetos ao seu redor ela consegue controlar melhor a sua produção ela consegue entender algumas regras e consegue expressar-se através de salto dominação do seu corpo e da sua mente. A idade, o amadurecimento com as repetições das brincadeiras e a intimidade com o brinquedo a torna mais autônoma, tanto nas brincadeiras como nos jogos.

Por isso, são bem-vindas as atividades lúdicas e jogos que estimulem esse processo psicomotor onde as crianças têm imaginação, fantasias e esse momento é ideal para estimular e potencializar o seu pensamento criativo, porque com a curiosidade transbordando. Elas conseguem absorver melhor tudo que está à sua volta, pesquisam, perguntam, tocam, cheiram, desmontam e montam, escutam, falam, querem atenção, querem saber tudo! É o processo de desenvolvimento da percepção das formas e cores e de tudo que está ao seu redor (Silberg, 2000, p. 54).

Existe uma necessidade de significar e ressignificar todas as coisas. Inicia então, necessidade e sensibilidade na interação com o meio. Nessa fase as crianças conseguem reunir um conjunto de atividades, como aquelas que elas gostam e aquelas que elas não gostam e expressar-se através das diferentes linguagens manipulando, brincando sozinha ou em grupo, trocando consigo mesma objetos e pensamentos imaginativos, utilizando diferentes linguagens (oral, gestual, corporal, escrita) para manifestar-se durante esse processo criativo.

As várias linguagens dentro da educação infantil demandam em um crescimento nesse processo de aprendizagem, que é tão necessário pois engloba a oralidade, mexe com a expressão de sentimentos, com a expressão de seus pensamentos, com conjuntos, com recortes desse universo lúdico, imaginário e criativo da criança.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os jogos, brinquedos e brincadeiras devem ser adequados para cada faixa etária dentro da educação infantil. Partindo-se do princípio de que a criança adentra o universo escolar a partir dos três anos, tem-se aí um mundo infinito de brincadeiras que podem ser utilizadas em cada faixa etária. Brinquedos para experiências visuais na primeira etapa (3 anos), para atividades motoras, estruturas de exploração, brincadeiras com o próprio corpo como orientá-las para que se deem, sentem, andem, toquem partes do corpo, explorem a lateralidade entre outros (Lima, 2008, p. 57).

Abaixo ilustra-se brincadeiras com brinquedos que podem se transformar em outros brinquedos: a proposta deste movimento foi transformar objetos de largo alcance, como tampa de isopor e papelão em rostos de animais escolhidos pelas crianças.

Figura 1: Transformação de tampas de isopor em rostos de animais

Fonte: Arquivo Pessoas da Autora (2025)

Outra vivência interessante foi a estimulação para pegar objetos, levantar-se, abaixar-se, rodar, ir para direita e para a esquerda, jogar alto ou baixo, conhecer grande e pequeno, brinquedos de encaixar, materiais para tirar e para pôr, materiais de rabiscar, brinquedos para chocalhar, cesto do tesouro, brincadeiras com caixas para que as crianças possam interagir com o túnel imaginário, uma casa, uma caverna, brincadeiras de fechar os olhos para ter sensações. A criança precisa de tempo e espaço para identificar e construir sua própria

realidade e a realiza por meio da prática da fantasia, com o auxílio dos jogos, brincadeiras e brinquedos. O brinquedo proporciona uma realidade irreal ou fantasia que é produzida através da vida do adulto, a qual ela ainda não pode participar ativamente (Friedmann, 2012).

Figura 2: Jogo com tampinhas

Fonte: Arquivo Pessoas da Autora (2025)

Brincadeiras que estimulem o conhecimento prático da oralidade, cantar, pintar, empilhar, empurrar, encaixar, brincadeiras de afeto que façam interagir com outros socializar com os amigos, brincadeiras de bola, brincadeiras de exploração, de imitação, brincadeiras com tinta que estimulem a expressão criativa de acordo com a oferta de vários materiais, de várias cores e tamanhos.

De acordo com a imaginação da criança e a mediação adequada, produção de sons com o corpo e com objetos, produção de sensações táteis, músicas conhecidas, parlendas cantadas, cantiga de roda, canções de ninar são exemplos de atividades bastante conhecidas que também estimulam as crianças e aguçam seu lado criativo.

Figura 3: Brincadeiras com bolinhas

Fonte: Arquivo Pessoas da Autora (2025)

O momento do brincar constitui a zona de desenvolvimento proximal, que para Vigotsky (1984) é a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível atual de desenvolvimento, determinado por meio da resolução de um problema sob orientação de um adulto.

Para Lipman (2007):

Nesta época de globalização e de avanços tecnológicos o valor dos velhos brinquedos e brincadeiras está passando por um processo de transição, pois as crianças estão deixando de se envolverem com tais situações devido a influência do computador, vídeo game, televisão e outros brinquedos eletrônicos que deixam o espaço e o tempo da criança restrito apenas a imaginação e não a manipulação que corresponde a situação real.

Os avanços de um estágio a outro se dão de forma gradativa, e o acesso a esse universo do brinquedo infantil ajuda no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança.

Figura 4: Jogos com balões

Fonte: Arquivo Pessoas da Autora (2025)

São estas as motivações que dão às crianças liberdade para interagir, entre tantas outras tantas brincadeiras e brinquedos que podem estimular essa fase, afinal, o objetivo da escola não é a estocagem de um “acervo cultural da humanidade”, mas a construção de estruturas que ampliam a capacidade de aprendizagem (Pinto, 2005, p.91).

A fabricação do seu próprio brinquedo com materiais recicláveis, a transformação desse brinquedo ganhando um novo papel na brincadeira, por exemplo um triângulo que vira o telhado de uma casa, todo esse encorajamento ao lado criativo e lúdico da criança.

Figura 5: Pintura em tampas de isopor

Fonte: Arquivo Pessoas da Autora (2025)

Como os brinquedos despertam interesse, a diversidade deve contribuir também com a aprendizagem. Concordando com Kishimoto (2009), é interessante que estimulem vivências com músicas, brincadeiras cantadas, jogos cantados, cantigas de rodas entre outros que podem estimular esse lado criativo das crianças. Outra opção são os contos e recontos, de gêneros textuais diversos. O fortalecimento da oralidade é muito valorizado nessa etapa.

A própria higiene das crianças, limpeza e lavagem das mãos antes das refeições, fazem com que a criança seja estimulada ludicamente a aprender a maneira correta de se higienizar, através de músicas cantadas como “la la la la lava a mão, lava a mão” ou “tchau preguiça, tchau sujeira” tantas outras conhecidas no universo infantil.

Aferindo as inúmeras possibilidades didáticas de brincadeiras, jogos e brinquedos na aprendizagem da criança, percebe-se que tudo pode ser colocado de maneira lúdica, pois no universo infantil é onde se dá a metamorfose dos objetos, onde eles, imaginativamente ganham vida (Kishimoto, 2008), desenvolvendo a criatividade e a imaginação. Os jogos de construção são a transição entre o jogo simbólico e o jogo de regras, dessa forma, a criança consegue se expressar e manipular o brinquedo de forma mais autônoma, desenvolvendo seu cognitivo.

Com o brincar a criança tem maior segurança de expressar-se e com a ajuda dos brinquedos o acesso ao mundo simbólico pode ser adentrado. Aquilo que ela não pode ou não quer expressar oralmente ela coloca na dinâmica da brincadeira ou representa com os brinquedos. Esses momentos auxiliam a criança a se desenvolver cognitivamente, auxiliam na construção lúdica e no amadurecimento social. Reproduzir momentos do cotidiano, representar papéis, imitar o vivenciado fortalecem a criatividade da criança e satisfazendo-a. Assim também com os jogos e sua subjetividade, que possibilitam diversão, interatividade, socialização com outras crianças, estabelecendo regras que facilitam o amadurecimento social e cognitivo bem como o desenvolvimento psicológico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de brincar é algo intrínseco à criança desde o seu nascimento, é também um direito garantido a ela legalmente, tanto pela LDB quanto o ECA evidenciando que essa necessidade tão prazerosa é algo que fortalece o desenvolvimento infantil. Ao longo desse trabalho, mostrou-se a importância desses brinquedos, jogos e brincadeiras no universo infantil, abordando de forma acessível o valor que a família exerce como primeira incentivadora e como sua abordagem é fundamental para a criança.

Ao chegar na escola, o preparo para o recebimento das crianças é uma das tarefas mais importantes da instituição, principalmente das que estão se desligando pela primeira vez do seu convívio familiar para fazer parte de um ambiente completamente novo. Preparo este que deve acontecer tanto para os professores que vão agir diretamente com a criança, como os outros funcionários e o próprio ambiente físico que deve estar adequado para atender essas crianças.

Procurou-se também evidenciar o caráter lúdico do brinquedo, as atividades dirigidas com o uso de jogos brincadeiras e brinquedos, que não devem ser vistos como algo fora do contexto educacional, mas sim um complemento na dinâmica das vivências da criança, um facilitador acessível ao entendimento, sem esquecer do papel essencial do educador enquanto mediador destas práticas.

O professor mediador, consciente da importância dos jogos e brincadeiras na rotina da criança será o ajudador na utilização das brincadeiras diversas e dos jogos em sala de aula. É através do planejamento intencional para o uso dos jogos, brinquedos e brincadeiras que o professor alcançará a criança de forma lúdica, usando instrumentos materiais usuais da infância, mas com valor pedagógico inestimado, visto a amplitude do seu manuseio.

Por muito tempo o ato de brincar foi considerado dispensável, incompatível e irrelevante, bastando que as crianças fossem cuidadas e alimentadas, tornando a infância homogeneizada, colocada em segundo plano sem a observância das evoluções desta criança

nesta perspectiva. Ainda hoje é possível perceber que algumas pessoas acham que a criança brinca pelo simples fato de brincar, sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção, o que é uma visão errônea, restrita. Por esta razão, este trabalho vem desmistificar a utilização dos jogos, brinquedos e brincadeiras se finalidade, observando a função dos mesmos, na vida da criança, no ambiente familiar, escolar, social e em toda educação infantil.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofia da educação**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

BEZERRA, J. R. da S. et al. **Paulo Freire: outra infância para as crianças**. *Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação*, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 429–443, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.13660331. Disponível em: <https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/285>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BOCK, Ana M. Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes. **Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. Brasília, DF: MEC/SEF, 2010.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. São Paulo: CBIA-SP, 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil: encarte 1**. Brasília: MEC/SEB, 2012.

CHALITA, Gabriel. **Educação: a solução está no afeto**. São Paulo: Editora Gente, 2004.

CRUZ, A. G. D. F. da; KAWAKAMI, A. N. **Explorando a ludicidade e a musicalização na promoção da consciência fonológica na educação infantil.** *Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação*, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 491–496, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11053369. Disponível em: <https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/202>. Acesso em: 2 nov. 2025.

FORTUNA, T.; SILVA, N. S. **Concepção sobre o brincar dos bebês.** *Revista Pátio – Educação Infantil*. Porto Alegre, 2013.

FRIEDMANN, Adriana. **A arte de brincar: brincadeiras e jogos tradicionais.** Petrópolis: Vozes, 2004.

FRIEDMANN, Adriana. **O brincar na educação infantil: observação e inclusão.** São Paulo: Moderna, 2012.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). **Jogo, brinquedo, brincadeira e educação.** São Paulo: Cortez, 2008.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida; MONACO, Roseli Aparecida; SÍGOLI, Claudia. **Brinquedos: construindo e organizando espaços para brincadeiras de faz de conta.** Porto Alegre: Artmed, 2009.

LIMA, Mayumi Souza. **A criança e a percepção do espaço.** *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n. 31, p. 73–80, 2008.

LIPMAN, Matthew. **Natasha: diálogos vygotskianos.** 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.

MELLO, Ana Maria et al. **O dia a dia de creches e pré-escolas.** Porto Alegre: Artmed, 2010.

MOYLES, Janet. **Só brincar? O papel do brincar na educação infantil.** Tradução de Maria Adriana Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2012.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. **A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para se discutir a educação infantil.** São Paulo: Cortez, 2005.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. **Educação infantil: fundamentos e métodos.** São Paulo: Cortez, 2002. (Coleção Docência em Formação).

PIAGET, Jean. **Seis estudos de psicologia.** 24. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

PINTO, Manoel da Costa; MACEDO, Lino de et al. **Coleção memória da pedagogia.** Rio de Janeiro: Ediouro, 2005.

SAVIANI, Dermeval. **A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas.** 7. ed. São Paulo: Autores Associados, 2001.

SILBERG, Jackie. **Brincadeiras para crianças de 1 a 3 anos.** Tradução de Dulce Souza. Cascais: Editora Pergaminho, 2000.

SILVA JUNIOR, H.; BENTO, M. A.; CARVALHO, S. P. (coord.). **Educação infantil e práticas promotoras de igualdade racial.** São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), 2012.

VYGOTSKI, Lev S. **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1984.

Recebido em: 06/01/2026

Aprovado em: 22/01/2026

Publicado em: 05/02/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

